

Nanomateriales y sus beneficios en la agricultura: algo tan pequeño haciendo grandes cambios

Ulises Martínez-Alonso,¹ Ricardo Salazar,² Claudia Martínez-Alonso^{3*}

Introducción

Los nanomateriales son **estructuras microscópicas que miden menos de 100 nanómetros (nm) en al menos una de sus dimensiones** (0D, 1D, 2D o 3D). Es importante mencionar que 1 nm equivale a 0,000000001 metros (m), es como dividir un cabello humano en 50 mil partes, una de esas partes es un nm. Las propiedades físicas y químicas de los nanomateriales cambian al disminuir su tamaño, por ejemplo, pueden ser más resistentes, reaccionar más rápido, tener mayor superficie de contacto. Esto permite que los nanomateriales tengan un abanico de aplicaciones en diversas áreas como en medicina, cosmética, alimentos, electroquímica, fotocatalisis, agricultura, entre otras.

Representación de nanomateriales (0D = cero dimensional, 1D = uno dimensional, 2D = dos dimensional y 3D = tres dimensional). Diseñada en [Microsoft Copilot](#).

Nanomateriales en la agricultura

La agricultura es una actividad antigua y muy necesaria para la humanidad. El incremento de la población en los últimos años ha

generado una gran demanda de alimentos y con ello la necesidad constante de mantener los recursos naturales a través de una agricultura sostenible. La **Organización de las Naciones Unidas (ONU)** estima que para el año 2050 la **población mundial alcance los 9,7 mil millones de habitantes**, en este contexto la seguridad alimentaria se posiciona como uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. La creciente demanda de alimentos plantea la necesidad de innovar los sistemas de producción agrícola, priorizando los enfoques sostenibles. Actualmente, se están implementado nuevas formas de hacer más eficiente la producción de alimentos. Una alternativa viable es la aplicación de los nanomateriales en la agricultura, como una solución innovadora, que promete hacer la agricultura más sostenible y productiva.

A la fecha, en distintos países se está implementando el uso de nanomateriales en la agricultura con resultados prometedores, un ejemplo es la India, en donde se ha usado nanourea en cultivos de maíz y arroz principalmente, reduciendo el uso de este fertilizante en un 25% sin afectar el rendimiento. Otro ejemplo son Brasil y China, que han desarrollado nano óxido de zinc y nano plata para controlar plagas. En México algunos investigadores desarrollan nano óxidos metálicos para promover el crecimiento en diversos cultivos. Estos avances muestran que los materiales a escala nanométrica pueden ser aplicados como nanopesticidas, nanofertilizantes, promotores de germinación, nanorremediadores de suelos, entre otros.

Nanopesticidas

Hoy en día, la aplicación de pesticidas convencionales ha causado daños considerables al medio ambiente y a la salud, además de generar resistencia en las plagas. Se estima que **en el año 2021 a nivel mundial los agricultores consumieron 3,54 millones de toneladas de pesticidas**, un 11% más que en el año 2011. Ante esta problemática han surgido alternativas como el uso de extractos de plantas, microorganismos entomopatógenos (microorganismos

capaces de causar una enfermedad al insecto plaga) y recientemente los nanopesticidas.

Los nanopesticidas son una alternativa viable, logran mayor eficiencia con menores cantidades. **Por su diminuto tamaño, se adhieren fácilmente a hojas y tallos, pueden penetrar la planta y actúan directamente sobre plagas y patógenos.** Liberando el ingrediente activo de manera controlada, lo que permite atacar a las plagas con precisión, prolongando su efecto y disminuyendo los riesgos para el ambiente y la salud humana. Son una alternativa eficiente y sostenible frente a los pesticidas convencionales. Algunos de los nanopesticidas aplicados son nanopartículas de: óxido de zinc, óxido de silicio, plata, entre otras.

fertilizantes convencionales alcance la cantidad de 205 millones de toneladas. Al aplicarse fertilizantes en tamaño nanométrico la cantidad a aplicar disminuye considerablemente atribuido a su alta área superficial, además la absorción de nutrientes es más fácil por parte de las plantas, de esta forma su crecimiento y producción es mayor debido a que se favorece la fotosíntesis y los procesos metabólicos de las plantas. De manera general, los nanofertilizantes se clasifican en dos: (1) nanofertilizantes que funcionan como vehículos para transportar los nutrientes, por ejemplo, nanotubos de carbón, nanopartículas de plata, nanopartículas de oro, nanopartículas de silicio, entre otras y (2) nanofertilizantes que en su composición química tienen los nutrientes que las plantas necesitan, por ejemplo, óxido de cobre, óxido de molibdeno, óxido de hierro, óxido de zinc, etc. Finalmente, los nanofertilizantes representan una pieza clave para avanzar hacia una agricultura sostenible, reduciendo la contaminación del suelo y cuerpos de agua.

Principales aplicaciones de los nanomateriales en la agricultura. Diseñada en [Microsoft Copilot](#).

Nanofertilizantes

Actualmente, los nanofertilizantes están sustituyendo a los fertilizantes convencionales, con la finalidad de lograr una fertilización con menor impacto ambiental y promover prácticas agrícolas sostenibles. **Se estima que este año el consumo global de**

Promotores de germinación

La germinación de las semillas es la primera etapa en el proceso a la vida adulta de una planta, aquí existen varias transformaciones metabólicas para garantizar una germinación efectiva. Se inicia con la absorción de agua, activación metabólica, ruptura de la testa (cubierta de la semilla), emergencia de la radícula (primer brote), formación de plántula (planta en sus primeras etapas de desarrollo, desde que germina hasta que se desarrollan las primeras hojas) y crecimiento de la plántula. Para garantizar el proceso se hace uso de promotores de germinación. En los últimos años se ha observado que los nanomateriales son excelentes promotores de la germinación, mostrando que **las semillas tratadas con nanomateriales presentan un mayor número de semillas germinadas y con mayor uniformidad.** Al aplicar los nanomateriales, su tamaño menor a 100 nm, permite que la testa de la semilla sea penetrada más fácilmente que con los materiales no nanométricos. Esto acelera los procesos metabólicos de la semilla, se ha reportado que los nanomateriales favorecen la producción de enzimas que contribuyen a una germinación exitosa. Por lo tanto, el uso de nanomateriales como promotores de germinación es una alternativa sostenible para optimizar la producción agrícola desde las primeras etapas del cultivo.

Nanorremediación

El uso excesivo de agroquímicos convencionales ha contribuido a la contaminación del agua, aire y suelo. La nanorremediación surge como una alternativa innovadora para contribuir en la recuperación del agua, aire y suelo. En suelos se ha observado que la aplicación de nanopartículas de hierro cerovalente (hierro en su estado metálico) u óxidos metálicos reducen la toxicidad de metales pesados y **ayudan a degradar pesticidas.** Para el caso del agua, ha funcionado la aplicación de nanotubos de carbón, grafeno y dióxido de titanio en la eliminación de pesticidas, fármacos y colorantes, se han alcanzado eficiencias de degradación mayores a 90%, en este punto también **se ha observado que las nanopartículas de oro y plata actúan como materiales antimicrobianos.** Para limpiar el aire, se han utilizado nanopartículas de dióxido de titanio que degradan óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles.

Las ventajas de usar nanorremediación radica en la alta eficiencia, acción dirigida y funcionamiento en condiciones ambientales. Por lo tanto, la nanorremediación es una opción sostenible para enfrentar la contaminación ambiental.

Conclusiones

El uso de nanomateriales en la agricultura es una alternativa innovadora, ofrece soluciones que resultan más eficientes con menor producto, siendo así una alternativa amigable con el medio ambiente. Su aplicación como **nanopesticidas, nanofertilizantes, promotores de germinación y agentes de remediación** ha demostrado que es posible obtener más producción de manera sostenible. Es importante mencionar, que es necesario desarrollar más investigaciones en torno a los posibles efectos a largo plazo.

Palabras clave: nanomateriales; nanopesticidas; nanofertilizantes; promotores de germinación; nanorremediación.

Lecturas recomendadas

- López, N. E. N., Torres, A., Pérez, A., & Morales, N. (2025). [La Nanotecnología en la Agricultura: Innovación para la Producción Sostenible de Alimentos](#). *AZCATL Revista de Divulgación en Ciencias, Ingeniería e Innovación*, 3(3), 23-27.
- Martínez-Alonso, C., Quirino-García, A., Salazar, R., & Maldonado-Astudillo, Y. I. (2022). [Síntesis de óxido de zinc nanoestructurado y su efecto en la germinación de semillas de maíz \(Zea mays\)](#). *Acta Agrícola y Pecuaria*, 8(1).
- Rodríguez-González, V., & Díaz-Cervantes, E. (2024). [Potencial de los nanomateriales en la agricultura: retos y oportunidades](#). *Mundo nano. Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología*, 17(32).

Acerca de los autores

¹ **Ulises Martínez-Alonso:** Profesor-Investigador de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales-UAGro. Línea de Investigación Manejo Integral de Agroecosistemas.

Contacto: umartineza@uagrovirtual.mx

² **Ricardo Salazar:** Investigador del programa IxM de la SECIHTI. Línea de investigación enfocada a la tecnología y ciencia de los alimentos. SECIHTI-Universidad Autónoma de Guerrero

Contacto: rsalazarlo@secihtl.mx

^{3*} **Claudia Martínez-Alonso:** Profesora-Investigadora, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Ambientales-UAGro. Estudios de posgrado en Ingeniería en Energía IER-UNAM. Pertenece al SNII, líneas de investigación: 1. Síntesis de materiales nanoestructurados no tóxicos para diversas aplicaciones. Uso eficiente de energías renovables. Contacto: 18757@uagro.mx

Recibido: octubre 14 de 2025

Aceptado: octubre 25 de 2025

Publicado: noviembre 05 de 2025

